

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ДАДАЕВ Аҳмаджон

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

“Миллий қўшиқчилик” кафедраси профессори в.б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847978>

МУСИҚА ИЛМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ РОЛИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Шарқ аллома ва мутафаккирларининг мусиқа илми ривожига қўшган ҳиссаси кўрсатилган бўлиб, ўзбек халқи мусиқа маданиятининг кўп асрлик тарихидаги айрим жиҳатлар, мусиқанинг баъзи элементлари, куй ва унинг ўзига хос хусусиятлари, асарлар қиёсий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: мусиқа, Шарқ аллома ва мутафаккирлари, “Борбад усули”, тарона, куй, қўшиқ, мақом.

ВОСТОК В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ РОЛЬ УЧЕНЫХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье указаны вклад Восточных мыслителей в развитие музыкальной науки, особенности истории многовековой музыкальной культуры узбекского народа, некоторые элементы музыки, мелодия и ее своеобразие, дан сопоставительный анализ произведений.

Ключевые слова: музыка, Восточные мыслители, "метод Борбад", напев, мелодия, песня, мақом.

THE EAST IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL SCIENCE THE ROLE OF SCIENTISTS

ANNOTATION

This article shows the contribution of the scholars and thinkers of the East to the development of the science of music, some aspects of the centuries-old history of the musical culture of the Uzbek people, some elements of music, tunes and their specific features, their works are comparatively analyzed.

Key words: music, people and thinkers of the East, "Borbadd method", melody, song, maqom.

Бугунги кунда мусиқа ҳам замонавий илм-фан тармоқларидан бирига айланди. Мусиқани фалсафа ва математикага алоқадор соҳа сифатида ҳам ўрганиш мумкин. Бунга қадимги юнон олимлари ва ўрта аср шарқ алломаларининг қарашлари ҳам мисол бўла олади. Шу билан бирга мусиқанинг даволоччи хусусиятларини инкор этмаслик лозим.

Ўзбек халқининг мусиқа маданияти кўп асрлик тарихига эга бўлиб, аждодлардан авлодларга оғзаки тарзда ҳамда устоз-шогирд анъаналари асосида ривожланиб келган.

Ўрганилган моддий мананий ёдгорликлар Ўзбекистон цивилизация ўчоғи эканлигидан дарак беради.

Шарқ халқларининг мумтоз мусиқа маданияти, “мақом дунёси”ни ўрганиш мусиқий билимлар тарихини ўрганишда беқиёс аҳамиятга эга. Ўзбек мусиқаси илмини тадқиқ қилиш ва унинг тарихий илдизларини ўрганишда Абу Наср Фаробий, Абу Али Ибн Сино, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур каби буюк аждодларимиз томонидан эътироф этилган фикр ва қарашларни ўрганиш керак. Мусиқа маданиятининг шаклланиш тарихини эътироф этиш учун биринчи навбатда оғзаки ва ёзма манбаларга, халқ оғзаки ижодига мурожаат қилиш лозим. Шунингдек, бўлажак хонандалар, созандалар ва мусиқа фани ўқитувчилари мусиқий чолғулар, мусиқий жанр ва ижрочилик анъаналарини пухта ўзлаштироғи лозим. Шарқ алломалари асарларига мурожаат этиш, уларни англаш учун соҳани тушуниш ва маълум даражада тайёргарлик кўришни талаб этади.

Мазкур жиҳатни таҳлил қилиш учун замонамиз олимларидан бўлган Ҳамиджон Ҳомидий асарларига мурожаат қилишни жоиз деб топдик: “Ҳар гал Рудакий, Фирдавсий, Ибн Сино, Низомий, Хусрав Дехлавий, Жомий ва Навоий сингари алломлар асарларини мутолаа қилганда «суруди Борбад», «Борбад оҳанги», «Борбад усули», «Борбадона тарона» сингари сўз ва ибораларга дуч келардим. Ана шундай кезларда «Борбад ким экан?», «Бу қандай оҳанг бўлди?» каби саволлар ақлимни банд қиларди. Бу жумбоқни ечмоқ учун кўп кўҳна манбаларни титқиладим, қомусларни варақладим, шарқшунос ва мусиқашуносларнинг асарларини ўқиб чиқдим. Ва ниҳоят, топганларим, ўқиганларимни ўқувчилар ҳукмига ҳавола қилишни лозим топдим.

Борбад етук мусиқашунос, бастакор, раққос, ҳофиз ва шоир бўлган. У тахминан 589 йили Марвда дунёга келган. Туркменистоннинг ҳозирги Байрамали музофоти яқинида жойлашган Марв VI—VIII асрларда илм-фан, маданият, санъат ва адабиёт, ҳунармандчилик ривожланган шаҳар бўлган. VII асрда мўйна, чарм буюмлари, мусиқа асбоблари, айниқса, турли-туман бўз, ҳарир шойи матолари билан жаҳонга шуҳрат қозонган.

Ҳатто араблар унга Шоҳижаҳон (жаҳон шоҳиси) деб ҳам ном берганлар. Марвда мухташам кутубхона, илмий марказ, мадрасалар қад кўтарган. XI—XII асрларда Марв Салжуқийлар ҳамда Хоразмшоҳлар давлатининг маркази бўлган. Бағдоддаги «Байтул ҳикма» ёки «Маъмун академияси» деб номланган илмий марказда ал-Хоразмийга ҳамроҳ бўлиб келган Марвазий таҳаллусли бир неча риёзиёт ва фалакиёт (астроном) олимлари ишлаган. Анварий Марвазий, Абдуллоҳ Марвазий, Абдурахмон Марвазий, Муҳаммад Солиҳ Музаффар Марвазий, Муҳаммад Кисои Марвазий сингари ўнлаб санъаткорлар ва қомусий билим соҳиблари ҳаётининг асосий қисми Марв билан боғлиқ. Бундан ташқари Фирдавсий ва Табарийлар Марвда дунёга машҳур бахшилар, Озодвар Чангий сингари созандалар яшаб ўтганларини қайд этишган.

Бўлажак бастакор ана шу гўзал маданий марказда, Араб ва Ажам мамлакатларидаги мадрасаларда таълим олган. Йигитлик йилларидаёқ халқ куйларини маҳорат билан чалиш ҳамда кўшиқ айтишда ном чиқарган. Замонасининг ҳукмронлари Борбадни ўз саройларига жалб этмоқчи бўладилар.

Аммо ёш ҳофиз Эрон шаҳаншоҳи Хусрав Парвиз саройига боришга жазм этади. Зероки, Хусрав адабиёт ва санъатнинг, умуман маданиятнинг тараққиётига жиддий эътибор бериб, кўплаб санъаткорларга ҳомийлик қиларди. Борбад саройдаги ортиқча базм-дабдабалар, беҳуда юриш-туришларга қарамай, ижодий ишлар билан жиддий шуғулланади: ёш ҳофиз, мусиқачилар тарбиясига алоҳида эътибор беради.

Сосонийлар сулоласи даврида етишган машҳур созандалар Некисо Чангий, Озодвар Чангий, Гесўи Новагар, Саркаш ва Саркаблар бевосита ёки билвосита Борбад шоғирдлари ҳисобланадилар. Борбад бастакор ва ҳофизгина бўлиб қолмай, истеъдодли шоир ҳам эди. Унинг аксарият куйлари ўз шеърлари матнига ёзилган. Ўша даврдаги ҳижоли (бармоқ вазнига яқин) янги шеърини шаклнинг ихтиро қилиниши ҳам Борбад номи билан боғлиқ.

Табиатан шоир, созанда, бастакор, ҳофиз ва раққос бўлган Борбад ижодининг илк паллаларидан бошлаб, асарларида табиат кўрки, баҳорнинг бетакрор чиройи, ҳаёт нашидасини куйлашга, ифодалашга интиланган. Бастакор ижодининг тадқиқотчилари унинг «Гулзор», «Сабз баҳори», «Роҳи гул», «Ороиши хуршеду мох», «Абҳари куҳан», «Равшан чароғ», «Полибон», «Дилангизон» сингари асарларида бевосита табиат гўзаллиги акс этганлигини уқтирадилар. У ҳафтанинг етти кунига нисбат бериб «Хусравоний» оҳанглари тўпламини, оянинг 30 кунига қиёслаб 30 лаҳн (куй, мақом йўли), йилнинг 360 кунига бағишлаб шунча тарона яратган. Борбаднинг «Сигона»сидаги 19 ва 20-қўшиқлар «Кини Эраж» ҳамда «Кини Сиёвуш» VII—X асрларда Бухоро аҳли томонидан қадимги баҳодирларни хотирлаш маросимида ижро этилган [5, Б.13-14].

Марказий Осиёнинг араб халифалигига қўшиб олиниши маълум даражада ижобий аҳамиятга ҳам эга эди. Араблар ўз навбатида мусиқа санъати соҳасида маҳаллий аҳолидан кўпгина нарсаларни ўрганиб олдилар. А.Исфаконийнинг араб тилида ёзилган «Кўшиқлар китоби»га кўра жуда кўп араблар Марказий Осиё куйларидан фойдаланган. Масалан, Мусаджик номи билан машҳур бўлган биринчи араб кўшиқчиси Марказий Осиёда (бошқа мамлакатлар қатори) ҳам бўлиб, турли хил куйларни танлаб олди ва улар замида кўшиқлар ижроси тизимини яратди. Бошқа бир кўшиқчи - Ибн Муқриз эса биринчи бўлиб марказий осийлик кўшиқчилардан ўрганган ҳолда араб байтларини ижро эта бошлади.

Фаробий турли хил асбоблар товуш қаторларини ўргана бориб, Хуросон танбурига алоҳида эътибор берганининг ўзи ҳам маҳаллий мусиқа асбобларининг аҳамияти катта эканлигидан гувоҳлик беради.

Сомонийлар давлатида мусиқали ҳаёт (IX-X асрлар) Марказий Осиё халқларининг босқинчилар зулмига қарши фаол кураши туфайли IX асрда ҳокимият сомонийлар сулоласи қўлига ўтди. Сомонийлар даврида Марказий Осиё деярли юз йил мобайнида чет эл босқинчиларининг ҳужумига дуч келмади, бу эса мамлакат хўжалиги ва маданиятининг ривожланишига имкон берди.

Бу даврда қомусий олимлар, шоирлар, мусиқачилар: машҳур математик ва астроном Аҳмад Фарғоний, араб тилидаги илк мусиқий рисолалардан бири, алгоритм фанининг асосчиси Абу Абдуллоҳ Муҳаммад Хоразмий машҳур бўлади. Маълумки, Муҳаммад Хоразмий Бағдоддаги “Маъмун академияси” (“Байтул-ҳикма”)нинг сардори бўлган. Ривоятларда айтилишича, олимлар орасида шифо услублари ҳақида баҳс кетганда, шогирдлардан бири Хоразмийга - “Сиз инсонларни даволашда нимани афзал кўрасиз, доридармонлими ёки жарроҳликлими?” — деб савол берган экан. Шунда устознинг “Менинг ватанимда уларнинг иккаласидан ҳам мусиқанинг шифобахш кучини устун тутадилар”, деган сўзлари тарихга кириб қолган [1, Б.21-22].

Буёқ Шарқ мутафаккирларининг мероси халқ чолғуларини ўрганиш соҳасида тарихий қимматга эга. Абу Наср Муҳаммад Фаробийнинг машҳур асари “Мусиқа ҳақида катта китоб” (“Китоб ал – мусиқа ал – кабр”) улкан аҳамиятга эга. Ўрта аср олими бу китобда икки хил мусиқа ижрочилиги: оҳангни инсон овози (кўшиқ санъати) ва чолғулар воситаларида қайта тиклашга ажратади. Фаробий моҳир ижрочи сифатида мусиқа чолғуларининг жамият ҳаётидаги ролини ўрганишга аҳамият берди ва “Жангу – жадалларда, рақсларда, тўй томошаларда, кўнгилочар базмларда ҳам кўшиқ куйлашда чалинадиган ўзига хос чолғулар бор”, деб ёзган эди.

Фаробий шунингдек, найни ҳам таърифлайди. У турли хил дамли мусиқа чолғуларини овоз ҳосил қилиш усулига кўра найсимонлар гуруҳига киритади, яъни найда ҳавонинг дамли ҳаракати орқали товуш ҳосил бўлади. Улардан бири оддий най ёки бир йўналишда жойлашган кўп тешикли найлар, ҳозирги кунда ҳам Шарқ халқлари орасида мавжуд [3, Б.8-9].

Ўзбек профессионал ижрочилик маданияти ривожланганлиги сабабли ҳофиз ва созандалар олдида қадим вақтларданок алоҳида талаблар қўйилган. Ҳаваскор созанда ва хонандалар машҳур устозлардан узоқ йиллар таълим олганларидан кейингина профессионал ижрочи бўлиб етишганлар.

Таълим жараёни куйидагича бўларди: ўз қобилияти билан устоз эътиборини қозонган ўсмир унга шогирдликка тушиб, жуда кўп миқдордаги мусиқа асарларини (имкони борича батафсил) ёд олган ҳолда бир неча (одатда етти-ўн) йил давомида ижрочилик санъатини ўрганар эди.

Сўнгра у устоз олдидан имтиҳондан ўтгач, у билан тенг ҳуқуқли профессионал ижрочи деб ҳисобланар эди. Бу профессионал ижрочилардан айримлари (масалан сурнайчи, карнайчи, ва ноғорачилар, дорбозлар, кўғирчоқбозлар, раққосалар билан биргаликда) махсус уюшмаларга бирлашар эдилар. Бундай уюшмаларга кўпроқ тажрибали устозлар раҳбарлик қилар эди. Ҳар бир уюшманинг қоидалари – рисоалари бўлиб, унга уюшманинг аъзолари итоат қилар эди [4, Б.36].

Мазкур қараш бир оз эскирган кўринсада, бугунги кунгача сақланиб қолган. Масалан, Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Миллий кўшиқчилик” кафедраси қошида ташкил этилган “Сайқал” гуруҳи ва тўғарақлар фаолияти бунга мисол бўла олади.

Ўзбек халқ мусиқасини бўшқа шарқ халқлари билан қиёслаб ўрганиш муҳим ўрин тутади. Ундаги ўхшаш жиҳатларни ўрганиш алоҳида илмий тадқиқот йўналиши ҳисобланади. Масалан, “Турк мумтоз мусиқасидаги мақомларнинг асосий ва энг қадимги намуналари куйидагилар: Пуселик, Чоргоҳ, Эвич, Ҳижоз, Ҳусайний, Исфаҳон, Курди, Мухайяр, Наво, Никриз, Рост, Сабо, Сегоҳ, Шехноз, Моҳир, Ушшоқ, Зенгуларлар киради. Бу фасллар ўзларининг таркибий хусусиятларига қараб уч йирик турга бўлинади:

Оддий (асосий).

Кўчиримли (транспозиция).

Мураккаб ” [2, Б.78].

Бугунги куннинг аксарият ёшлари фақат мусиқанинг тингловчиси бўлиб қолмоқда. Аслида мусиқий асар мазмунини тушуниш учун уни “ўқий олиш”, мусиқий асбобни қўл билан ушлаш, ҳис қилиш, “мусиқа тили”ни билиш, мусиқий фикрлай олиш қобилиятни ошириши керак. Мазкур омиллар бўлажак мусиқа ўқитувчилари ва хонандаларни тайёрлашда муҳим рол ўйнайди. Улар мусиқа сирларини нафақат ўз мусиқий эҳтиёжларини қондириш балки керакли билим ва кўникмаларини келажакдаги шогирдлари онгига сингдириш учун пухта ўзлаштириши зарур. Бўлажак ўқитувчи ва хонандалар мусиқанинг асосий элементлари ва айниқса, куй ва унинг ўзига хос хусусиятларини ўрганишни ўз олдига вазифа қилиб қўйиши, бунинг учун эса биринчи навбатда Шарқ аллома ва мутафаккирларининг асарларига мурожаат этишлари зарур.

IQTIBOSLAR

1. Madrimov B.X. O‘zbek musiqa tarixi. O‘quv qo‘llanma. -T .: «Barkamol fayz media», 2018, -120 b.
2. Шарқ мамлакатлари мусиқа тарихи. Ўқув қўлланма. Т.: EXTREMUM PRESS. - Б.78.
3. Умаров Ш.Мусиқа чолғуларини ўрганиш (Қашқар рубоби). Ўқув қўлланма. - Т.: Тошкент давлат миллий рақс ва хореография Олий мактаби. – Б. 8-9.
4. Ўзбек музыкаси тарихи. Т. : Ўқитувчи. - Б.36.
5. Ҳомидий, Ҳамиджон. Кўхна Шарқ дарғалари: Бадиий-илмий лавҳалар.- Т.:«Шарқ», 1999.-352 б.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz